

СЕКЦИЯ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

УДК 94(470)"1941/1945"

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ЗАПАДА ПРОТИВ РОССИИ

FALSIFICATION OF GREAT PATRIOTIC WAR HISTORY AS A PART OF WESTERN INFORMATION-PSYCHOLOGICAL WARFARE AGAINST RUSSIA

Ильичев А.В.
Ilyichev A.V.

*Музей-заповедник Героической обороны и освобождения Севастополя
Museum-reserve of heroic defiance and liberation Sevastopol*

Аннотация. Фальсификация истории Второй мировой войны на Западе стала приобретать массовый характер, трансформируя драматичные события XX в. в очередной инструмент политиков. Манипуляции в западной науке по этой теме активно рассматривали такие авторы, как В.П. Столбов, Ю.А. Никифоров, В.Г. Кикнадзе, Е. Яковлев и многие другие. Однако разбор исторических манипуляций в исследованиях различных политических и исторических западных центров, а также в материалах прессы остается не столь широко изученным. При помощи качественного контент анализа были проанализированы материалы ведущих западных центров, затрагивающих события Второй мировой войны в контексте нынешней политики. Анализ выявил, что западные эксперты, при помощи исторических фальсификаций и манипуляций, и ложного сравнительного ряда, занимаются продвижением антирусской риторики в массовое сознание европейцев.

Abstract. Falsification of World War II history in the West has become widespread, transforming the dramatic events of XX century into another political tool. Manipulations of that topic in western science actively observed such authors as: A.V. Stolbov, Y.A. Nikiforov, V.G. Kiknadze, E. Yakovlev and the others. However, the historical manipulations in leading political, historical centers and press haven't been the objects of detailed observe. The materials, affected events World War II in context of contemporary politics by the leading western centers were analyzed using qualitative content analysis. Research indicated that western experts are using historical falsification, manipulation and wrong comparative series to promote anti-russian rhetoric in mass European consciousness.

Ключевые слова: Вторая мировая война, русофобия, фальсификация истории, Специальная военная операция, Украина, США.

Key words: World War II, russophobia, falsification of history, Special military operation, Ukraine, USA.

В последние годы в западной медийной и экспертной среде стал набирать широкое распространение нарратив о равнозначности двух режимов периода Второй мировой войны – СССР и Германии. С февраля 2022 г. этот сюжет стал полноценно накладываться на современную Россию, конструируя в сознании европейского обывателя следующие два тезиса: 1) СССР и нацистская Германия – равнозначные по своей сущности режимы, виновные в развязывании Второй мировой войны; 2) Современная Россия представляет собой наследника того режима. В 2024 г. этот нарратив получил новый виток распространения, сосредоточившись на личности президента РФ В.В. Путина.

29 января 2024 г. исследователь передового центра по изучению современных военных конфликтов («The Modern War Institute at West Point») Д. ЛаГаттута публикует материал с заголовком: «Путин – это не Гитлер, а Муссолини – И Украина – это его Абиссиния» [18]. В своей работе автор проводит прямое сравнение между Италианско-Абиссинской войной 1935 г. и специальной военной операцией, отмечая, что как Итало-Абиссинская война стала прологом Второй мировой войны, так и Специальная военная операция приведет к новому международному конфликту [18]. Примечательно, как исследователь ловко манипулирует историческими фактами, в частности, отмечая: «Британия считала нацистскую Германию своей главной угрозой» [18]. Однако британские элиты активно способствовали росту влияния

Германии в Европе, проводя политику «умиротворения А. Гитлера», никак не противодействуя прямым нарушениям Версальского договора. Д. ЛаГаттута стремится представить современную Россию как агрессивную милитаристскую державу, идентичную «античеловеческим режимам» Второй мировой войны [18].

В схожем ключе подает информацию эксперт П. Олешчук из исследовательского центра «Agenda Publica» в материале «Putin's Interview: The Complete Image of Russian Nazism» [20]. Автор пишет о том, что В.В. Путин в рамках своего интервью оправдал развязывание А. Гитлером Второй мировой войны и отметил идентичность действий России с оккупацией Чехословакии [20]. Данное высказывание является ловкой манипуляцией и примером искажения исторических фактов. Их можно легко развеять, обратившись к первоисточнику. В интервью В.В. Путин не оправдывал действия А. Гитлера, а отмечал, что Вторая мировая война началась именно с Польши, поскольку Польша, сотрудничавшая с Германией в разделе Чехословакии, отказалась передавать Данцигский коридор, тем самым побудив А. Гитлера начать боевые действия именно с нее [4]. При этом П. Олешчук, когда рассматривает раздел Чехословакии, полностью игнорирует исторические факты (отмеченные Президентом в интервью) о том, что СССР был готов перебросить войска для защиты Чехословакии, однако Польша отказывалась предоставить необходимый коридор. Идентичные исторические манипуляции и фальсификации проводит основатель и редактор крупнейшего издания в Южной Африке «Daily Maverick» Б. Брик, опубликовавший материал «Владимир Путин оправдал вторжения А. Гитлера в Польшу» [11].

Ряд иностранных обозревателей и аналитиков с февраля 2022 г. активно продвигают нарратив о «нацистском» характере современного Российского государства. Среди них авторы таких именитых изданий и организаций, как «Atlantic Council» [17], «Conversation» [23], «Center for transatlantic relations» [14] и «Hill» [19]. Все эти материалы характеризуются слабой доказательной базой и представляют собой попытки авторов подвести собственные суждения под научную аргументацию. Ложные исторические параллели, вкупе с отсутствием убедительных доказательств, представляют собой попытки фальсификации исторических событий в угоду политической конъюнктуре и свидетельствуют о планомерном превращении событий Второй мировой войны в очередной антироссийский нарратив.

Подобные исторические параллели между событиями в Чехословакии в 1938 г. и боевыми действиями на Украине сегодня активно проводят действующие европейские политики и высшие должностные лица: президент Литвы Г. Науседа [16], министр обороны Германии Б. Писторлус [13], президент Украины В. Зеленский [21].

Старший редактор издания «The Globalist» А. Байер в материале «Putin and the Long Shadow of the Molotov-Ribbentrop Pact» добавляет к вышеупомянутому нарративу «Пакт Молотова Риббентропа», позиционируя договор как одну из причин начала Второй мировой войны [10]. Это уже классическая для западной науки фальсификация. Примечательны другие отрывки из данного материала, где автор позиционирует победу СССР в войне как заслугу военной помощи США [10]. Президент В.В. Путин в материале сравнивается с И.В. Сталиным, но для А. Байера все его действия напоминают скорее политику Германии со следующими аналогиями: «Присоединение Крыма – раздел Чехословакии», «события на Украине – вторжение в Польшу» [10].

Другой материал, уже от У. Клеменса из «Сера» с провокационным заголовком «What Putin Could Learn from Hitler» [12], обращается к опыту построения демократий в странах ОСИ после войны, стремясь тем самым продемонстрировать западному учителю, что в случае капитуляции действующего в России режима, возможно построение успешного «демократического» государства на его территории. Политические воззрения автора прослеживаются с первых же предложений: «коммунистические тираны», «Путин убивает молодых людей» и т.д. [12].

1 июля 2024 г. канадский институт «СДА», занимающийся разработкой и обсуждением вопросов, связанных с национальной безопасностью Канады и развитием ее вооруженных сил, публикует материал под названием: «История повторяется? Аналогии Путин-Гитлер, Украина и Европееко-Атлантическая безопасность» [15]. В вводной части, возникновение подобной аналогии трактуется авторами, как реакция западного мира на выступление российского президента В.В. Путина от 18 марта 2014 года [15]. Европейские политики посчитали, что действия России по воссоединению (в их трактовке «аннексия») Крыма и Севастополя напоминают политику А. Гитлера в отношении Судетов [15]. Однако уже вскоре проявляется политическая позиция и авторов статьи. В частности, они отмечают, что «денацификация» использовалась правительством России для «оправдания вторжения на Украину», а сама политика русского государства, по мнению авторов, схожа с нацистской Германией [15]. Следом исследование допускает еще одно ошибочное историческое сравнение, проводя знак равенства между «борьбой украинского государства» и Британией 1940 года, а также сопоставляя У. Черчилля и В. Зеленского [15]. Обе ситуации, равно как и

озвученные политические фигуры, не могут считаться равнозначными. В. Зеленский не является столь значимой и влиятельной политической фигурой на европейском пространстве, в силу его несамостоятельности. Ситуация с боевыми действиями на Украине и борьбой Британии в 1940 г. также разительно отличаются. Авторы допускают грубейшую ошибку как с точки зрения военной составляющей – оба конфликта разительно отличаются по своей натуре, так и с политической. Конфликт на Украине стал следствием умышленной провокации и последовательной эскалации Западом конфликта с Россией, путем длительного притеснения русскоязычного населения на территории страны, а также поддержки милитаризации украинского государства, с целью его использования против России. В этом отношении прослеживается другая историческая параллель с событиями Второй мировой войны, поскольку именно страны Запада (Великобритания и Франция) активно поддерживали режим А. Гитлера, рассматривая его как барьер от «красной угрозы».

В дальнейшем исследовании авторы отмечают, что каждое событие в истории является уникальным в своей основе, из-за чего идеальных параллелей не может существовать, а обращение к историческому прошлому зачастую происходит в период войн и кризисов [15]. Несмотря на это, в следующем своем материале авторы на основании слабой доказательной базы уверенно «подтверждают» параллель «Путин–Гитлер». Так, материал традиционно обращается к интервью В.В. Путина Т. Карлсону. Авторы сразу делают необоснованное утверждение о том, что президент использует историю «для оправдания своей войны на Украине» и что обращение к теме Великой Отечественной войны и борьбе с нацизмом является «сознательным политическим шагом, направленным на получение поддержки со стороны населения» [15]. Переходя к «разбору» исторической составляющей, исследование выделяет «манипуляции исторических фактов» В.В. Путиным касаясь С. Бандеры [15]. Хотя авторы и признают, что сотрудничество украинских националистов с нацистами является установленным фактом, но, по их мнению, «ситуация гораздо сложнее» [15]. Они оправдывают это сотрудничество тем, что деятельность С. Бандеры была направлена на построение «независимого украинского государства» и частью «многолетней борьбы Украины за свою независимость» [15]. Этот тезис авторы дополняют Голодомором, который подается как умышленно созданный советскими властями голод с целью геноцида украинского населения [15]. В этом ключе, по мнению авторов, действия С. Бандеры могут быть оправданы: «Сотрудничество С. Бандеры, как и многих других украинцев, с нацистами в первые годы войны являлось средством достижения цели – враг моего врага мой друг» [15]. Дополнительно приводятся сведения о том, что С. Бандера два с половиной года провел в концлагере, что согласно логике рассматриваемого исследования, полностью нивелирует утверждения российского президента [15].

В этом блоке авторы допустили ряд очевиднейших исторических манипуляций и фальсификаций. Прежде всего, это касается обвинений в Голодоморе как сознательной политике Советского руководства по геноциду украинского населения, поскольку голод 1930-х гг. затронул не только территорию Украины, но и Поволжье, Казахстан, Северный Кавказ, Южный Урал и Южную Сибирь, что полностью опровергает тезис авторов исследования. В 2022 г. Министерство обороны РФ рассекретило большой блок документов, касавшихся преступлений украинских националистов, и об их сотрудничестве с нацистской Германией. Так, они отмечали, что оно началось задолго до начала войны, еще в 1920-е гг. и существенно активизировалось с приходом к власти А. Гитлера [2].

Относительно зверств украинских националистов рассекреченные материалы содержат данные не только о массовых расстрелах, но и об истязаниях людей: «Осмотр трупов показал, что граждане были убиты без применения огнестрельного оружия, после истязаний, а именно ударами тяжелых предметов, в результате чего имеются проломы черепов, переломы конечностей, удары в грудную клетку и т.д.», – говорится в документе [1].

Исследователь И.В. Турицын отмечал следующее о действиях украинских националистов: «Способы убийств, осуществлявшихся садистами, были предельно просты. Ради экономии боеприпасов, они либо резали, либо душили жертв. Однако все трупы сваливали в один колодезь заброшенной усадьбы глубиной до 80 метров. Созданная для расследования преступлений комиссия обнаружила в нем «значительно число трупов». Их количество было таким, что определялось лишь ориентировочно» [9, с. 34].

А во время Волынской резни, украинские националисты убивали всех: мужчин, женщин, детей, стариков и даже младенцев. Рассекреченные ЦРУ в 2020 г. документы о С. Бандере позволяют разоблачить и другую историческую манипуляцию авторов исследования, связанную с пребыванием лидера украинских националистов в концлагере. Так, С. Бандера обедал в столовой сотрудников СС, не носил тюремной робы, не привлекался к работам, проживал в двухкомнатном помещении с мебелью, и ему даже были разрешены свидания с супругой. Все это позволяло ему активно руководить нацистской организацией

[5]. Приведенные данные не позволяют говорить о «тяжелом пребывании» С. Бандеры в концлагере.

Следующим тезисом авторов о несостоятельности утверждений В.В. Путина относительно нацизма на Украине, является национальность президента Украины В. Зеленского и министра обороны Р. Умерова. В первом случае авторы опираются на то, что дедушка В. Зеленского служил в Красной Армии в годы войны, а его прадедушка и прабабушка были убиты нацистами. В сочетании с тем, что В. Зеленский является евреем, а Р. Умеров крымским татариним и мусульманином, все это позволяет авторам утверждать, что на Украине нет нацистов. Озвученный тезис исследования крайне слабый с доказательной точки зрения. Во-первых, он опирается на отдельные личности (частный пример), а во-вторых, игнорирует огромный пласт других доказательств. Прежде всего, это касается многочисленных маршей националистов («факельных шествий»), создание на Украине военизированных организаций, часть из которых впоследствии была инкорпорирована в структуры вооруженных сил Украины, а также зафиксированные западными журналистами свидетельства ношения украинскими военнослужащими предметов с нацистской символикой.

Наиболее релевантными доказательствами служат многочисленные преступления, совершенные ВСУ на территории Украины и России. Жители города Суджа Курской области сообщают о массовых расстрелах мирных граждан солдатами ВСУ, в которых были задействованы и иностранные наемники. Так, украинские солдаты собирали всех, включая детей и стариков, и расстреливали людей на глазах у других мирных жителей [8]. В интервью изданию «Комсомольская правда» военный корреспондент А. Коц отмечал, что многие судмедэксперты не выдерживали, увидев повреждения на телах погибших мирных жителей из Курской области. В материале издания приводятся слова полковника юстиции А. Дурасова: *«Людей лишали жизни с особой жестокостью. Истязали с использованием электричества, затем убивали выстрелом в голову или душили. Избивали пострадавших до наступления смерти»* [7]. Официальный представитель МИД России М. Захарова сообщила в сентябре 2024 г. о насильственном вывозе мирных жителей солдатами ВСУ с территории РФ и о создании «концлагерей» на территории приграничья [3]. Приведенные выше доказательства свидетельствуют не только о том, что вооруженные силы Украины переняли нацистские методы ведения войны, но и существенно превосходили в жестокости и безжалостности многих палачей нацистской Германии. Это позволяет однозначно говорить о широком распространении идей Национал-Социалистической партии Германии на территории Украины.

Одним из последних примеров фальсификации и искажения исторических событий служит выступление 47-го президента США Д. Трампа на своей инаугурации, в ходе которой он заявил: *«Россия оказала помощь США в победе во Второй мировой войне»*. Подобное утверждение полностью противоречит исторической действительности и свидетельствует об искаженном восприятии тех событий, сформировавшихся в Западной цивилизационной среде. Примечательно, что это заявление отсутствует в тексте полного выступления президента на сайте Белого Дома [22]. Одним из последних примеров искажения и фальсификации истории следует считать закрытие русской экспозиции в музее Освенцима [6].

Крупные западные научно-исследовательские центры, пресса, политики и аналитики уже долгие годы занимаются фальсификацией исторических событий и искажением исторической действительности в угоду политической конъюнктуры. Западные нарративы о Второй мировой войне превратились в очередной политический инструмент, направленный на внутреннюю консолидацию европейского пространства. Помимо этого, они также легитимизируют нынешнюю агрессивную политику против Российской Федерации. Путем прямого сопоставления нынешней России с Третьим Рейхом, Запад занимается активной «демонизацией» нашей страны при помощи фальсификации исторических событий.

Конструируя ложные исторические параллели «Путин–Гитлер», «Россия–Нацистская Германия», западные элиты не только занимаются легитимизацией собственных недружественных действий в отношении России, но и фальсификацией, искажением событий Великой Отечественной войны. Опираясь на слабую доказательную базу либо вовсе без доказательств, многие авторы выдвигают абсурдные теории и тезисы, задачей которых является уравнивать в представлении обывателя Нацистскую Германию («абсолютное зло»), СССР, и современную Россию как ее наследницу. Эти процессы являются частью более глубокой политики Запада по искажению событий Второй мировой войны, исключив СССР не только из списка победителей, но и представив его как равнозначного «преступника», виновного в развязывании войны. Таким образом, западные эксперты не только избегают сложных тем, связанных с поддержкой Великобританией и Францией А. Гитлера в 1930-е гг., но и формируют нарратив, на базисе которого конструируется новая идентичность Западного мира, основанного на ненависти к России.

Источники и литература (References):

1. «Архивы помнят все»: МО опубликовало рассекреченные документы о зверствах украинских националистов // Звезда. 21.03.2022. URL: <https://tvzvezda.ru/news/2022321120-s5ZZs.html?ysclid=m7inso9dnm10216607> (дата обращения 24.02.2025).
2. «Архивы помнят все»: опубликованы документы о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны // Russia Today. 21.03.2022. URL: <https://russian.rt.com/science/article/978899-minoborony-ukrainskie-nacionalisty?ysclid=m7inskop2v499377342> (дата обращения 24.02.2025).
3. Захарова заявила о данных о концлагерях ВСУ в приграничье // РБК. 20.09. 2024. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/66ed207b9a79472831ceb524?ysclid=m7ipry8ftg36422649> (дата обращения 13.02. 2025).
4. Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону // Официальный сайт президента России. 09.02. 2024. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/73411#sel=31:38:Bgf,31:58:eBB> (дата обращения 13.02. 2025).
5. Кличка Консул-2. Как Степан Бандера сотрудничал с Третьим рейхом // Аргументы и факты. 29.01.2020. URL: https://aif.ru/society/history/klichka_konsul-2_kak_stepan_bandera_sotrudnichal_s_tretim_reyhom?ysclid=m7in2j0yk2313375246 (дата обращения 13.02. 2025).
6. МИД: закрытие российской экспозиции в Освенциме – часть переписывания истории // Russia Today. 29.01.2025. URL: <https://russian.rt.com/world/news/1427443-zaharova-osvencim-muzei> (дата обращения 13.02. 2025).
7. Раны говорят о нечеловеческой жестокости: судмедэксперты рассказали о жертвах ВСУ в Русском Поречном // Комсомольская правда. 01.02. 2025. URL: <https://www.kp.ru/daily/27659.5/5043888/> (дата обращения 13.02. 2025).
8. «Согнали стариков, молодежь и перед всеми расстреляли»: жители Суджи рассказали о зверствах ВСУ в Курской области // Russia Today. 07.10.2024. URL: <https://russian.rt.com/ussr/article/1379086-vsunaomniki-sudzha-rasstrel-zhiteli?ysclid=m7ioky3tb922181268> (дата обращения 13.02. 2025).
9. Турицын И.В. Зверства Украинской Повстанческой армии и борьба с бандеровским террором в 1944 году // Современная научная мысль. 2012. № 1. С.29-46.
10. Bayer A. Putin and the Long Shadow of the Molotov-Ribbentrop Pact // The Globalist. 05.06.2024. URL: <https://www.theglobalist.com/d-day-world-war-2-nazi-germany-adolf-hitler-russia-vladimir-putin-ukraine-war/> (date of access 13.02.2025).
11. Brick V. Vladimir Putin justified Adolf Hitler's invasion of Poland; South Africa must denounce him // Daily Maverick. 15.02.2024. URL: <https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2024-02-15-vladimir-putin-justified-adolf-hitlers-invasion-of-poland-south-africa-must-denounce-him/> (date of access 13.02.2025).
12. Clemens W. What Putin Could Learn from Hitler // CEPA. 07.06.2024. URL: <https://cepa.org/article/what-putin-could-learn-from-hitler/> (date of access 13.02.2025).
13. Delfs A. German defense chief compares Putin to Hitler at Churchill event // Stars and Stripes. 11.04.2024. URL: <https://www.stripes.com/theaters/europe/2024-04-11/boris-pistorius-putin-hitler-comparison-13531376.html> (date of access 13.02.2025).
14. Inozemtsev V. Putin's Russia: A Moderate Fascist State // Center for Transatlantic Relations. URL: <https://archive.transatlanticrelations.org/publication/putins-russia-moderate-fascist-state-vladislav-inozemtsev/> (date of access 13.02.2025).
15. Is History Rhyming? The Putin – Hitler Analogy, Ukraine and Euro-Atlantic Security // The CDA (Conference of Defense Institutions) Institute. 1.07.2024. URL: <https://cdainstitute.ca/is-history-rhyming-the-putin-hitler-analogy-ukraine-and-euro-atlantic-security/> (date of access 13.02.2025).
16. Kayali L., Chiappa C. Hitler didn't quit in 1938 and Putin won't stop at Ukraine, Lithuanian leader warns // POLITICO. 13.03.2024. URL: <https://www.politico.eu/article/adolf-hitler-quit-1938-vladimir-putin-ukraine-russia-war-lithuania-gitanas-nauseda/> (date of access 13.02.2025).
17. Kuzio T. How Putin's Russia embraced fascism while preaching anti-fascism // Atlantic Council. 17.04.2022. URL: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-putins-russia-embraced-fascism-while-preaching-anti-fascism/> (date of access 13.02.2025).
18. LaGattuta D. Putin Isn't Hitler, He's Mussolini—and Ukraine Is His Abyssinia // Modern War Institute at West Point. 29.01.2024. URL: <https://mwi.westpoint.edu/putin-isnt-hitler-hes-mussolini-and-ukraine-is-his-abyssinia/> (date of access 13.02.2025).
19. Motyl A. J. Is Putin's Russia a Nazi state? // The Hill. 03.10.2024. URL: <https://thehill.com/opinion/international/4521958-is-putins-russia-a-nazi-state/> date of access 13.02.2025).
20. Oleshchuk P. Putin's Interview: The Complete Image of Russian Nazism // Agenda Publica. 11.02.2024 URL: <https://agendapublica.es/noticia/19072/putin-interview-complete-image-of-russian-nazism> (date of access 13.02.2025).
21. Putin's peace conditions are Hitler-like, Zelensky says // France24. 14.06.2024. URL: <https://www.france24.com/en/europe/20240614-ukraine-rejects-putin-absurd-peace-conditions-russia-war> (date of access 13.02.2025).
22. The Inaugural Address. January 20, 2025 // White House. 20.01.2025. URL: <https://www.whitehouse.gov/remarks/2025/01/the-inaugural-address/> (date of access 13.02.2025).
23. Zemlianichenko A. Putin's fascists: the Russian state's long history of cultivating homegrown neo-Nazis // The Conversation. 21.03. 2022. URL: <https://theconversation.com/putins-fascists-the-russian-states-long-history-of-cultivating-homegrown-neo-nazis-178535> (date of access 13.02.2025).